

Transformation Pathways & Strategies

FORESIGHT BRIEF

03/2025

ZUKUNFTSKOMPETENZEN FÜR EIN KLIMANEUTRALES ÖSTERREICH: GREEN SKILLS UND GREEN JOBS ALS WEGWEISER FÜR TRANSFORMATION

Die Transformation der österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft hin zu Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und technologischer Resilienz stellt einen tiefgreifenden Strukturwandel dar. Österreichs Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, ist nicht allein durch technologische Innovationen und gesetzliche Vorgaben erreichbar – entscheidend ist die Verfügbarkeit von Menschen mit den richtigen Fähigkeiten. Green Skills sind jene Qualifikationen, die es Arbeitnehmenden ermöglichen, diesen Wandel mitzugestalten – in Produktion, Dienstleistung, Management, Bildung und öffentlicher Verwaltung.

WARUM GREEN SKILLS UND JOBS JETZT?

Green Skills sind der Kitt, der Technologien, Prozesse und Werte verbindet. Die Notwendigkeit, diese systematisch zu fördern, ergibt sich nicht nur aus der ökologischen Transformation selbst, sondern auch aus der Beschleunigung anderer Megatrends wie Digitalisierung, demografischer Wandel, Urbanisierung und geopolitischen Unsicherheiten. Ohne eine aktive arbeitsmarktpolitische und bildungspolitische Begleitung der Transforma-

tion drohen wachsende Fachkräfteengpässe, soziale Polarisierung und eine ungleiche Verteilung von Chancen.

EINBETTUNG IN ZUKUNFTSDIALOG DES AIT

Der vorliegende Foresight Brief basiert auf einem strukturierten Foresight-Prozess des Konsortium Foresight on Demand (FOD), dem das Austrian Institute of Technology (AIT) angehört. Dieser Prozess stützt sich

AUTOR:INNEN

Susanne Giesecke | Dana Wasserbacher

1 AIT Center for Innovation Systems & Policy

GREEN SKILLS

Kompetenzen, Kenntnisse, Werte und Einstellungen, die erforderlich sind, um in ressourceneffizienten, nachhaltigen Wirtschaftssystemen zu leben, zu arbeiten und zu gestalten. Dazu zählen sowohl technische Fertigkeiten als auch transversale Kompetenzen wie systemisches Denken, Kooperation oder Nachhaltigkeitsbewusstsein.

auf internationale Trendanalysen, österreichische Daten Grundlagen sowie partizipative Formate mit Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Ziel war es, zukünftige Entwicklungspfade für Green Skills und Green Jobs bis 2040 zu skizzieren und konkrete Handlungsperspektiven für Politik, Bildung und Wirtschaft zu erarbeiten.

Die Ergebnisse des Workshops flossen als Impuls in diesen analytischen Prozess ein, dessen zentrale Zielsetzung es war, ein kohärentes und zukunftsorientiertes Argument zur Rolle von Green Skills für Österreichs Transformation zu entwickeln.

Im Hauptteil des Foresight Briefs wird zunächst erörtert, warum wir die Green Skills und Jobs jetzt brauchen. In Teil 2 folgt eine Rekapitulation des Status quos sowie des

gegenwärtigen Handlungsbedarfs hinsichtlich der Maßnahmen zu Green Skills und Jobs in Österreich auf nationaler und auf Bundesländerebene. Einzelne Aktivitäten von anderen Akteuren werden außerdem aufgezeigt, wie auch die noch bestehenden Lücken und Herausforderungen.

Darauf folgt in Teil 3 eine kurze Übersicht über 4 Szenarien, die skizzieren, wie die Zukunft Österreichs hinsichtlich der Green Skills und Jobs aussehen könnte. Es folgt die Identifikation zentraler Handlungsfelder in Teil 4 anhand von drei Leitfragen, welche wiederum strukturbildend sind für die Handlungsempfehlungen in Teil 5. Teil 6 fasst die Kernaussagen des Briefs und die Empfehlungen zusammen. Im Anhang befindet sich ein Glossar zur Erklärung der zentralen Begriffe, sowie das Literaturverzeichnis.

STATUS QUO & HANDLUNGSBEDARF: MASSNAHMEN ZU GREEN SKILLS & JOBS IN ÖSTERREICH

AKTIVITÄTEN DER ÖSTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG

Die nachfolgende Grafik benennt jene Bereiche, in denen der Anteil an Green Skills in den Jahren von 2018 bis 2020 weltweit am stärksten gewachsen sind. Prävention von

Umweltverschmutzung ragt heraus und beinhaltet – wie auch fast alle anderen Felder – sowohl Unterbereiche, die im High-Skills- wie auch im Low-Skills-Bereich angesiedelt sind. Dazu zählen Carbon-Neutralität, nachhaltige Wirtschaft, nachhaltige Mode, grüne Technologien und nachhaltige Unternehmensführung.

Eigene Gestaltung auf Grundlage des Pitt Career Center, University of Pittsburg, USA, Quelle: <https://careercentral.pitt.edu/blog/2023/05/03/building-a-sustainable-future-requires-green-skills/>

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren verschiedene Initiativen gestartet, um die ökologische Transformation des Arbeitsmarktes zu begleiten. Mit dem Masterplan Green Jobs, der vom Klimaministerium (BMK) koordiniert wird, liegt eine übergeordnete Strategie vor, die den Ausbau ökologischer Beschäftigung fördert – unter anderem durch Ausbildungsinitiativen, Förderprogramme und arbeitsmarktpolitische Instrumente. Er zielt auf Bereiche wie die Bauwirtschaft, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft und Mobilität ab und setzt Impulse für Aus- und Weiterbildung.

Im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wird die Bedeutung grüner Fachkräfte ausdrücklich erwähnt, wenngleich konkrete Umsetzungsmaßnahmen zur Qualifizierung bisher eher pauschal gehalten sind. Das AMS (Arbeitsmarktservice) hat in mehreren Berichten und Förderformaten (z. B. im Qualifikationsbarometer, in Bildungsmaßnahmen oder Stiftungsmodellen) begonnen, „Green Jobs“ und „Green Skills“ zu berücksichtigen. Ein systematisches Kriteriensystem für die Identifikation

grüner Berufe befindet sich jedoch noch im Aufbau. Mit dem ESF+-Programm (2021–2027) und dem Just Transition Fund (Europäischer Sozialfond Plus in Österreich 2025) steht auch auf europäischer Ebene eine Förderlogik zur Verfügung, die in Österreich zum Teil für regionale Projekte in Umbruchregionen genutzt wird. Dennoch fehlt es bislang an einem umfassenden, indikatorengestützten Monitoring über Wirkung und Reichweite dieser Programme.

Trotz aller Initiativen sind noch einige Defizite zu nennen: Auf Bundesebene mangelt es an einer verbindlichen, ressortübergreifenden Umsetzung des Green Jobs-Masterplans mit klaren Zuständigkeiten. Bildungs-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik agieren weitgehend unabhängig. Zudem fehlen für viele Programme spezifische Zielgruppenansprachen, etwa für benachteiligte Gruppen oder Betriebe ohne Human-Ressource-Kapazitäten. Ein Green Skills-Kompetenzrahmen (analog zum GreenComp der EU) ist bislang nicht verfügbar.

MASSNAHMEN DER BUNDESLÄNDER UND REGIONALER INSTITUTIONEN

Mehrere Bundesländer – insbesondere Wien, Oberösterreich und die Steiermark – haben eigenständige Maßnahmen zur Förderung grüner Berufe gestartet. Der WAFF (Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfonds) etwa unterstützt über Bildungsboni gezielt Qualifikationen im Bereich nachhaltiger Bauwirtschaft und Energietechnik. In der Steiermark bestehen über die Wirtschaftsstrategie 2030 gezielte Cluster-Initiativen im Bereich Green Tech, die auch Qualifizierungsmaßnahmen beinhalten.

Regionale Innovationszentren, Hochschulen und Fachhochschulen beteiligen sich an der Entwicklung neuer Lehrgänge, etwa zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft, grünem Bauen oder Digitalisierung im Energiesektor. Auch Sozialökonomische Betriebe (SÖBs) spielen eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen für Kreislauf- und Reparaturwirtschaft (Textilsortierung, Upcycling, urbane Grünpflege).

Auch hier sind noch einige Defizite erkennbar: Trotz positiver Einzelinitiativen gibt es wenig Austausch und Koordination zwischen den Ländern. Viele Maßnahmen hängen stark von der jeweiligen Förderlogik und regionalen Wirtschaftsstruktur ab. Eine nationale Plattform zum Austausch guter Praxis oder zur Bündelung von Weiterbildungsangeboten fehlt bislang ebenso wie eine systematische Integration in die Regionalentwicklung.

BESTEHENDE INITIATIVEN IN ÖSTERREICH – UND WAS NOCH FEHLT

In Österreich gibt es bereits eine Vielzahl an Initiativen, Programmen und institutionellen Rahmenbedingungen, die auf die Förderung von Green Skills und Green Jobs abzielen. Hervorzuheben ist der Masterplan Green Jobs des Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK), der bereits 2010 initiiert und mehrfach aktualisiert wurde. Er dient als ressortübergreifender Orientierungsrahmen für den Ausbau grüner Beschäftigung, fokussiert auf Sektoren wie Bau, Energie, Mobilität, Umwelttechnik und

Landwirtschaft. Der Plan beinhaltet auch Ziele zur Qualifikationsentwicklung, wobei konkrete Maßnahmen zur Umsetzung weitgehend auf andere Akteure übertragen werden.

Das AMS Österreich hat Green Skills als strategisches Thema erkannt und verschiedene Programme zur Qualifizierung in klimarelevanten Berufen aufgelegt. Im Jahr 2023 wurden in Zusammenarbeit mit Forschungspartnern Studien zu Green Occupations und Green Tasks erstellt, auf deren Basis neue Berufskategorien und Förderlogiken entwickelt werden könnten. Erste Initiativen wie arbeitsplatznahe Qualifizierungsmodelle (z. B. in der Kreislaufwirtschaft) oder die Förderung von Umschulungen im Bereich Photovoltaik, Gebäudetechnik oder Energieberatung zeigen Wirkung – sind jedoch stark projektbezogen und regional unterschiedlich verfügbar.

Auch auf Landesebene engagieren sich einige Bundesländer. Die Steiermark etwa integriert grüne Kompetenzschwerpunkte in ihre Cluster-Strategien (Green Tech Cluster), Wien fördert über den WAFF gezielt grüne Umschulungen, u. a. in Kooperation mit dem Zukunftshof. Oberösterreich arbeitet im Rahmen von regionalen Innovationsprogrammen an der Transformation industrieller Leitbetriebe, während Niederösterreich verstärkt auf Umweltbildung und nachhaltige Landwirtschaft setzt.

Im Bildungsbereich wurden punktuelle Fortschritte erzielt. Fachhochschulen wie die FH Campus Wien oder die FH Joanneum bieten Studiengänge mit Green-Tech-Schwerpunkt an. Die Bildungsdirektionen und Sozialpartner haben gemeinsam erste Modellversuche gestartet, z. B. zur Integration nachhaltiger Inhalte in Lehrlingsausbildungen. Dennoch fehlt es bislang an einem verbindlichen Rahmen für eine flächendeckende, systematisch gesteuerte Integration von Green Skills.

Trotz dieser Aktivitäten bleiben zentrale strukturelle Lücken bestehen:

- 1. Fehlende Gesamtkoordination:** Es gibt kein zentrales Monitoring oder Steuerungsgremium, das die Vielzahl an Projekten und Programmen zusammenführt, bewertet und strategisch weiterentwickelt. Die Verantwortung ist auf viele Schultern verteilt – eine nationale Green-Skills-Governance fehlt.
- 2. Unklare Definition und Sichtbarkeit:** Der Begriff Green Jobs ist nicht einheitlich operationalisiert. Unterschiedliche Definitionen (z. B. ILO, AMS, BMAW) erschweren die statistische Erfassung und Zielgruppenansprache. Die fehlende Systematisierung behindert eine strategische Weiterentwicklung.
- 3. Ungleiche regionale Umsetzung:** Während einzelne Bundesländer (z. B. Wien, Steiermark) aktive Förderlandschaften aufgebaut haben, fehlen anderenorts vergleichbare Strukturen. Diese Disparitäten führen zu ungleichen Teilhabechancen für Arbeitnehmer:innen und Betriebe.
- 4. Mangel an zielgruppenspezifischer Ansprache:** Viele Angebote richten sich primär an gut qualifizierte Zielgruppen. Niedrigqualifizierte, Jugendliche mit Vermittlungshemmnissen oder Menschen mit Migrationshintergrund werden in der Qualifizierungsstrategie für Green Jobs bislang nur unzureichend berücksichtigt.

- 5. Lücke in der beruflichen Bildung:** In vielen Lehrberufen fehlen noch klimarelevante Inhalte. Ausbildungsordnungen, Berufsbilder und Curricula werden nur zögerlich angepasst – obwohl gerade diese Berufe einen großen Hebel für die Transformation bieten.
- 6. Fehlende finanzielle Langfristigkeit:** Viele Initiativen sind befristet, projektfinanziert oder abhängig von EU-Mitteln. Eine strukturelle, nationale Absicherung über mehrjährige Förderzyklen ist bislang nicht gegeben.

ZWISCHENFAZIT

Österreich verfügt über zahlreiche gute Ansätze und engagierte Akteur:innen – doch ohne eine gemeinsame Richtung und abgestimmte Strategie bleibt das Potenzial begrenzt. Was fehlt, ist eine kohärente Architektur: ein verbindlicher Rahmen, ein zentrales Monitoring, klare Rollenteilung und stabile Finanzierung. Die Weiterentwicklung des Masterplans Green Jobs, ergänzt durch einen umfassenden Green Skills Governance-Ansatz, könnte diesen strukturellen Rahmen schaffen – und damit die grüne Transformation sozial gerecht und beschäftigungswirksam gestalten. Dieser Ansatz sollte Investitionen in einen Green Skills Curriculum ebenso umfassen wie die Koordinierung der Bildung- und Weiterbildungsparten und ein Monitoring über Fortschritte national und international.

ZUKUNFTSBILDER 2040: VIER SZENARIEN FÜR GREEN JOBS IN ÖSTERREICH

Die nachfolgenden Szenarien basieren auf einer Re-Interpretation der Szenarien aus einer Studie für die EU-Kommission (European Commission 2024). Sie wurden für den österreichischen Kontext adaptiert und im Workshop zur Diskussion gestellt. Ihnen zugrunde liegt eine Kombination von vier zentralen Entwicklungstreibern: (1) Umweltentwicklung, (2) Führungsrolle der EU, (3) Technologiekompetenz Europas und (4) gesellschaftlicher Wandel / Arbeitskultur.

Diese Dimensionen lassen sich je nach Ausprägung in unterschiedliche, aber plausible Zukunftswelten bis 2040 kombinieren. Ziel der Szenarien ist es, zu sensibilisieren – nicht vorherzusagen – und daraus robuste Strategien abzuleiten.

SZENARIO 1: "GRÜNER AUFBRUCH – ÖSTERREICH ALS VORREITER"

Kernaussage: Österreich gelingt der strukturierte Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft mit starker EU-Unterstützung und hoher Innovationskraft.

- Umweltpolitik und Technologieförderung greifen erfolgreich ineinander.
- Neue Berufsbilder und Qualifikationen entstehen systematisch und koordiniert.
- Green Skills sind zentraler Bestandteil aller Bildungsebenen.
- Gute Jobs in nachhaltigen Branchen ersetzen schrittweise traditionelle Tätigkeiten.

Green Jobs als Qualitäts- und Innovationsmotor

SZENARIO 2: "INSELLÖSUNGEN – FRAGMENTIERTE TRANSFORMATION"

Kernaussage: Fortschritte in einzelnen Bereichen, aber fehlende politische Kohärenz und regionale Disparitäten verhindern einheitliche Umsetzung.

- Regionale Initiativen treiben grüne Innovationen voran – ohne nationale Strategie.
- Green Skills-Angebote variieren stark zwischen Regionen und Sektoren.
- Unternehmen investieren selektiv in grüne Qualifikationen.
- Arbeitsmarkt wird von Ungleichheiten und Fachkräftemangel geprägt.

Green Jobs entstehen punktuell – soziale Gerechtigkeit bleibt ausbaufähig

SZENARIO 3: "GLOBALER RÜCKSTAND – EUROPA VERLIERT ANSCHLUSS"

Kernaussage: Internationale Wettbewerber dominieren die grüne Technologie – Österreich verliert an Industriekompetenz.

- Umweltziele werden verfehlt, die EU ist politisch und wirtschaftlich geschwächt.
- Wenig Spielraum für Investitionen in Aus- und Weiterbildung.
- Green Jobs beschränken sich auf Nischenbereiche.
- Arbeitsplätze in traditionellen Industrien verschwinden ohne Ersatz.

Green Skills werden zu Mangelware – Strukturbrüche nehmen zu

SZENARIO 4: "KRISENMODUS – CHAOTISCHER WANDEL"

Kernaussage: Umwelt- und Wirtschaftskrisen destabilisieren Systeme – Reaktion bleibt reaktiv statt strategisch.

- Extreme Wetterereignisse und geopolitische Konflikte stören Planung und Investitionen.
- Bildungssystem ist überfordert, Ausbildungen verlieren Anschlussfähigkeit.
- Ad-hoc-Qualifizierungen dominieren – kaum nachhaltige Green Skills-Strategien.
- Prekäre Arbeitsverhältnisse nehmen zu, Polarisierung verschärft sich.

Green Jobs werden zur Überlebensstrategie statt Entwicklungsweg

Aus der Analyse der Szenarien und der in Teil 2 rekapitulierten Trends und Treiber der spezifischen Situation der Green Skills und Jobs in Österreich ergeben sich mit der

Perspektive auf das Jahr 2040 zentrale Handlungsfelder, die in Teil 4 anhand von 3 Leitfragen strukturiert sind.

ZENTRALE HANDLUNGSFELDER FÜR 2040

LEITFRAGE 1: WIE KANN DAS BILDUNGSSYSTEM MENSCHEN AUF GRÜNE ARBEIT VORBEREITEN?

Ein zukunftsfähiges Bildungssystem muss Green Skills als integralen Bestandteil seiner Struktur, Inhalte und Ziele verankern. Dafür braucht es eine konsequente Integration entsprechender Kompetenzen entlang der gesamten Bildungskette – von der frühen Bildung über Schule, Lehre und Hochschule bis hin zur Erwachsenenbildung. Bereits in der Elementarpädagogik können Umweltbewusstsein und systemisches Denken gefördert werden. In der schulischen Bildung sollten Green Skills in die Curricula der Allgemeinbildung eingebettet werden, idealerweise fächerübergreifend, etwa im naturwissenschaftlichen Unterricht, in Geografie, aber auch in Ethik und Sozialkunde.

Besonders entscheidend ist jedoch die Rolle der beruflichen Bildung. Lehrberufe, Ausbildungsordnungen und Qualifikationsprofile müssen auf ihre Relevanz für die ökologische Transformation geprüft und weiterentwickelt werden. Bestehende Lehrberufe – etwa in Bau, Elektrotechnik, Tourismus oder Pflege – sollten durch klimarelevante Module ergänzt werden. Gleichzeitig braucht es neue duale Ausbildungen in Zukunftsfeldern wie Kreislaufwirtschaft, grüne Mobilität oder nachhaltige Digitalisierung.

Darüber hinaus gewinnt lebenslanges Lernen zunehmend an Bedeutung. Green Skills müssen durch modulare, praxisnahe Weiterbildungsangebote adressiert werden, die flexibel, regional verankert und arbeitsplatznah sind. Besonders für Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen oder mit geringer formaler Bildung ist der Zugang zu solchen Angeboten essenziell. Hier könnten regionale Weiterbildungsfonds eine wichtige Rolle spielen – insbesondere wenn sie mit konkreten Arbeitsplatzperspektiven verknüpft sind.

Nicht zuletzt kommt Ausbilder:innen und Lehrpersonen eine Schlüsselrolle zu. Sie müssen selbst über Green Skills verfügen, um diese sinnvoll vermitteln zu können.

Hier braucht es gezielte Qualifizierungsangebote, neue didaktische Konzepte und die Förderung von Austausch- und Innovationsräumen – etwa durch Peer-Learning, Communities of Practice oder digitale Plattformen für Unterrichtsmaterialien.

LEITFRAGE 2: WELCHE RAHMENBEDINGUNGEN BRAUCHT DIE WIRTSCHAFT, UM GREEN JOBS ZU SCHAFFEN?

Die Wirtschaft spielt eine Schlüsselrolle bei der ökologischen Transformation – durch Innovation, Investition, Arbeitsplatzgestaltung und Weiterbildung. Damit Unternehmen Green Jobs schaffen und erhalten können, müssen sie sowohl regulatorisch als auch strukturell unterstützt werden. Besonders KMU benötigen konkrete Anreize und Tools, um aktiv in die grüne Qualifizierung ihrer Belegschaft zu investieren.

Damit Green Jobs in ausreichender Zahl und Qualität entstehen können, braucht es wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die Unternehmen – insbesondere kleine und mittlere Betriebe – befähigen, in nachhaltige Geschäftsmodelle und Personalentwicklung zu investieren. Die Entwicklung sektoraler Transformationspfade ist dafür zentral. Branchen wie Bau, Industrie, Tourismus, Energie und Landwirtschaft müssen dabei unterstützt werden, branchenspezifische Strategien zur Qualifizierungsentwicklung zu entwickeln und umzusetzen. Innovationsförderung sollte künftig nicht nur technologische, sondern auch personelle Innovation umfassen – also Investitionen in neue Formen und Ansätze für Weiterbildungsangebote und Kompetenzentwicklung.

Betriebe benötigen klare Anreize und Werkzeuge, um Green Skills systematisch in ihre Personalstrategien zu integrieren. Die Einführung freiwilliger, aber öffentlich geförderter „Green Skill Audits“ kann Unternehmen dabei helfen, Qualifikationsbedarfe zu identifizieren und passgenaue Maßnahmen zu entwickeln. Langfristig sollten solche Audits zur Grundlage für die strategische Perso-

nalplanung werden – insbesondere in Bereichen, in denen sich Geschäftsmodelle durch die Transformation substanziell verändern.

Ein weiterer Hebel ist die Förderung betrieblicher Lernräume – sogenannte „Green Work Labs“. Diese könnten als innerbetriebliche Innovationszentren ausgestaltet sein, in denen Mitarbeitende gemeinsam mit externen Partner:innen wie Fachhochschulen oder Forschungseinrichtungen neue Prozesse, Produkte und Qualifikationen erproben. Gerade im Niedriglohnsektor sollten solche Lernräume mit verbindlichen Mindeststandards für Arbeitsqualität und Qualifizierung verbunden sein, um zu verhindern, dass sich Green Jobs zu einem Prekariat zweiter Ordnung entwickeln.

Schließlich muss die öffentliche Finanzierung so ausgestaltet werden, dass sie Weiterbildung tatsächlich ermöglicht. Steuerliche Erleichterungen, Qualifizierungsförderungen und arbeitsplatznahe Modelle – etwa ähnlich der arbeitsplatznahen Qualifizierung (AQUA) – können gezielt ausgebaut und auf Green Skills fokussiert werden. Wenn Unternehmen dabei unterstützt werden, Beschäftigte durch praxisnahe Weiterbildungen auf neue Anforderungen vorzubereiten, entstehen langfristige Win-Win-Situationen für Beschäftigte, Betriebe und Gesellschaft.

LEITFRAGE 3: WAS SIND DIE ANFORDERUNGEN AN DIE POLITIK?

Die sozial-ökologische Transformation verlangt nicht nur technische und wirtschaftliche Maßnahmen, sondern vor allem Koordination und vorausschauende Steuerung. Green Skills und Jobs betreffen verschiedenste Politikbereiche – Bildungs-, Klima-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik – die bislang oft isoliert agieren. Um Synergien zu heben und Zielkonflikte zu vermeiden, braucht es neue Governance-Strukturen und klare Verantwortlichkeiten. Die ökologische Transformation des Arbeitsmarkts kann nur gelingen, wenn sie politisch strategisch gesteuert wird. Dafür bedarf es einer Governance-Struktur, die sektorübergreifend agiert und ressortübergreifende Kohärenz sicherstellt. Ein erster Schritt wäre die Entwicklung eines „Masterplans Green Jobs & Skills 2040“, der Klima-, Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik systematisch aufeinander abstimmt. Dieser Plan sollte gemeinsam mit den Sozialpartnern, Ländern, Gemeinden und der Zivilgesellschaft erarbeitet werden und konkrete Zielpfade, Umsetzungsinstrumente und Verantwortlichkeiten definieren.

Zentral ist auch die Einrichtung eines ständigen Green Skills Councils, das strategische Steuerung übernimmt, Monitoring-Prozesse koordiniert und als Plattform für Austausch dient. Parallel dazu braucht es dezentrale, regionale Dialogformate – insbesondere in strukturschwachen Regionen oder Transformationsräumen. Hier könnten Qualifikationsbedarfe frühzeitig identifiziert und Fördermaßnahmen gezielt geplant werden. In Regionen, die besonders stark vom Wandel betroffen sind (z. B. durch den Rückgang fossiler Industrien), sollte es zudem spezifische Just-Transition-Initiativen geben, um Arbeitsplatzverluste abzufedern und neue Perspektiven zu schaffen.

Ein zentrales Element der politischen Koordinierung ist die Verfügbarkeit von Daten und Analysen. Der Aufbau eines jährlichen Monitorings – etwa in Form eines Green Skills & Jobs Reports – würde Transparenz schaffen, Trends sichtbar machen und evidenzbasierte Entscheidungen ermöglichen. Die Datenbasis könnte unter anderem durch das Qualifikationsbarometer des AMS (Arbeitsmarkt Service Österreich), branchenspezifische Studien und betriebliche Rückmeldungen gespeist werden.

Nicht zuletzt sollte die öffentliche Hand als Vorreiter agieren: durch gezielte Ausschreibungen mit Green-Skills-Komponenten, durch die Integration von Nachhaltigkeitszielen in Landes- und Regionalentwicklungspläne und durch den Ausbau ihrer eigenen Weiterbildungsangebote – etwa in gemeindeeigenen Einrichtungen, Schulungseinrichtungen oder im Rahmen der öffentlichen Verwaltung.

Daraus ergibt sich eine Zuspitzung von Maßnahmenempfehlungen, die sich wie folgt zusammenfassen und thematisch bündeln lassen:

- A. Systematische Integration von Green Skills in Bildungs- und Berufslandschaften
- B. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Just Transition
- C. Strategische Koordination & Governance
- D. Innovationspolitik und Transformation auslaufender Berufssparten
- E. Internationale Einbettung & europäische Führungsrolle

Im folgenden Kapitel sind die Handlungsempfehlungen noch einmal für die Bereiche Bildung, Wirtschaft und Politik aufgeschlüsselt.

ZUKUNFT GESTALTEN: HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Die Transformation hin zu einer klimaneutralen und resilienten Wirtschaft ist ohne systematische Investitionen in Menschen und ihre Fähigkeiten nicht denkbar. Österreich verfügt über zahlreiche Initiativen, Programme und Anknüpfungspunkte – was jedoch fehlt, ist eine klare Gesamtstrategie. Die folgenden Empfehlungen richten sich an politische Entscheidungsträger:innen, Sozialpartner, Bildungseinrichtungen und Unternehmen gleichermaßen und zeigen auf, wie Österreich seine Green Skills Agenda konsequent voranbringen kann.

Im Bildungsbereich braucht es einen verlässlichen politischen Rahmen, der Green Skills als Leitprinzip verankert. Ein nationaler Green Skills Curriculum 2040 sollte als Orientierungsrahmen für alle Bildungssektoren entwickelt werden – mit verbindlichen Lernzielen für unterschiedliche Qualifikationsniveaus. Damit Green Skills nicht nur ein Thema für gut ausgestattete Ausbildungsstätten bleiben, braucht es gezielte Unterstützungsmaßnahmen für Lehrkräfte, Auszubildende und Bildungsträger – etwa durch Fortbildungsprogramme und öffentlich geförderte Materialentwicklung. Lebenslanges Lernen sollte über regionale Weiterbildungsfonds mitfinanziert und über Jobgarantien für grüne Berufsfelder, insbesondere für Jugendliche und benachteiligte Gruppen, strukturell gestärkt werden.

In der Wirtschaft müssen Green Skills Teil der betrieblichen Strategie werden – nicht nur in großen Unternehmen, sondern auch in KMU und im öffentlichen Sektor. Die Entwicklung branchenspezifischer Kompetenzprofile für grüne Tätigkeiten sollte in enger Abstimmung mit Sozialpartnern erfolgen. Gleichzeitig sollten Förderprogramme und steuerliche Anreize so ausgestaltet werden, dass Betriebe, die in betriebliche Weiterbildungsformate investieren, bevorzugt profitieren. Die Schaffung von betrieblichen Green Work Labs – Lernräumen für neue Arbeitsprozesse, Technologien und Qualifikationen – kann zu regionalen Innovationszentren führen, wenn sie mit Forschungseinrichtungen und Fachhochschulen vernetzt sind. Besonders im Niedriglohnsektor sollten Green Jobs gezielt mit Qualifizierungs- und Qualitätsstandards verknüpft werden, um soziale Schieflagen zu vermeiden und faire Arbeit zu sichern.

Auf politischer Ebene ist es entscheidend, den bestehenden Flickenteppich an Zuständigkeiten zu überwinden. Ein ressortübergreifender Masterplan Green Jobs & Skills 2040 sollte die bestehenden Strategien (z. B. Masterplan Green Jobs, Nationaler Energie- und Klimaplan, Bildungsstrategien) aufeinander abstimmen und priorisieren. Dabei ist es essenziell, auch die Akteure vor Ort – Länder, Gemeinden, Regionen – stärker einzubinden. Regionale Kompetenzzentren und Dialogforen könnten sowohl Qualifikationsbedarfe als auch soziale Herausforderungen frühzeitig identifizieren. Gleichzeitig braucht es transparente Daten und Monitoring-Strukturen: Ein jährlicher Green Skills & Jobs Report – analog zu bestehenden Fachkräftemonitorings – könnte Bedarfe sichtbar machen, Trends aufzeigen und als evidenzbasierte Grundlage für Förderentscheidungen dienen. Die öffentliche Hand sollte zudem mit gutem Beispiel vorangehen – etwa durch die Integration grüner Qualifikationen in Ausschreibungen, die gezielte Vergabe von Fördermitteln an Bildungsträger mit Green-Skills-Kompetenz oder den Ausbau ihrer eigenen Rolle als Weiterbildungsanbieter.

Die Zeit zu handeln ist jetzt. Die Herausforderungen sind groß, aber die Hebel sind bekannt. Mit einem integrierten, sozial gerechten und zukunftsorientierten Ansatz kann Österreich zu einem europäischen Vorreiter im Bereich Green Skills und Jobs werden – und gleichzeitig Arbeitsplätze sichern, die Umwelt schützen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Die nachfolgende Tabelle ist ein Ergebnis aus der Literaturanalyse und des partizipativen Workshops und identifiziert ohne Anspruch auf Vollständigkeit grüne Berufe, die in Österreich bis 2035 unterschiedlich stark nachgefragt werden bzw. rückläufig sind.

GRÜNE BERUFE IN ÖSTERREICH 2035 – ENTWICKLUNGSTENDENZEN

STARK NACHGEFRAGTE UND ZUKUNFTSSICHERE BERUFE

BERUF / TÄTIGKEITSBEREICH	ENTWICKLUNG BIS 2035
Photovoltaik-Installateur:in	Stark steigend
Fachkräfte für Gebäudesanierung / Energieeffizienz	Stark steigend
Berufe im Bereich Kreislaufwirtschaft & Abfallmanagement	Stark steigend
Nachhaltigkeits- und Transformationsberater:innen	Steigend
Fachkräfte für Wärmepumpen- & Heizungssysteme	Stark steigend
Agrarökologische Fachkräfte / urbane Landwirtschaft	Zunehmend relevant
E-Mobilitätstechniker:innen & Ladeinfrastruktur	Steigend
Lehrpersonal mit Spezialisierung auf grüne Inhalte	Stark steigend
Digitalisierungsberufe mit Nachhaltigkeitsbezug (z. B. Smart Grids)	Steigend

SINKENDE NACHFRAGE / TRANSFORMATIONSBEDARF

BERUF / TÄTIGKEITSBEREICH	ENTWICKLUNG BIS 2035
Fossile Heiztechnik (z. B. Öl-/Gasthermen)	Stark rückläufig
KFZ-Mechanik (fossilbetriebene Fahrzeuge)	Rückläufig
Produktionsberufe in linearen Einwegsystemen	Rückläufig
Industriearbeitsplätze in emissionsintensiven Sektoren (ohne Umstellung)	Rückläufig
Berufe im nicht-nachhaltigen Tourismus	Strukturwandel nötig
Berufe ohne Digital- oder Green-Skills-Bezug	Obsolet ohne Umschulung

EMPFEHLUNGEN

Eine systematische Sammlung von Good Practices – national wie international – könnte mittelfristig als „Green Skills Toolbox“ etabliert werden, z. B. durch das AMS, das BMK oder im Rahmen eines EU-finanzierten Netzwerks. Sie würde es ermöglichen, wirkungsvolle Modelle gezielt zu adaptieren und zu skalieren.

GRÜNE TRANSFORMATION BRAUCHT KOMPETENTE MENSCHEN

Die sozial-ökologische Transformation ist kein Zukunftsthema – sie ist Realität. Klimakrise, Digitalisierung, geopolitische Unsicherheiten und technologische Umbrüche verändern die österreichische Wirtschaft grundlegend. Um die Ziele der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen und gleichzeitig soziale Kohäsion und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, braucht es eine massive Investition in Green Skills – also in jene Kompetenzen, die Menschen dazu befähigen, in einer klimaneutralen und ressourceneffizienten Wirtschaft zu arbeiten, zu führen und zu gestalten.

GREEN JOBS: QUALITÄT, BREITE & POTENZIAL

Grüne Jobs entstehen nicht nur in neuen, technologiegetriebenen Berufsfeldern – sie transformieren auch bestehende Berufe quer durch alle Sektoren. Laut aktuellen Analysen sind bis zu 20 % aller Jobs in Österreich bereits heute direkt oder indirekt „grün“ geprägt. Dabei zeigt sich: Das größte Potenzial liegt in der „Grünung“ traditioneller Sektoren wie Bau, Tourismus, Produktion, Landwirtschaft und Pflege sowie in der Entwicklung neuer Tätigkeiten in der Kreislaufwirtschaft, Energietechnik oder im Bereich nachhaltiger Mobilität. Besonders herausfordernd ist dabei die Integration von Niedrigqualifizierten und benachteiligten Gruppen in die Transformation.

FORESIGHT 2040: VIER SZENARIEN FÜR GREEN JOBS IN ÖSTERREICH

Im Rahmen eines partizipativen Zukunftsdialogs wurden vier plausible Entwicklungsszenarien für Green Jobs in

Österreich bis 2040 entwickelt. Die Szenarien veranschaulichen, wie sich unterschiedliche politische Prioritäten, wirtschaftliche Dynamiken und gesellschaftliche Einstellungen auf das Qualifikations- und Beschäftigungssystem auswirken können. Gemeinsam ist ihnen: Ohne gezielte politische Koordinierung droht eine Zunahme struktureller Ungleichheiten und Fachkräftemangel – trotz wachsender Nachfrage.

Eine zentrale Erkenntnis ist, dass Green Skills nicht per se verfügbar sind – sie müssen aktiv aufgebaut, gefördert und institutionell verankert werden. Dazu braucht es gemeinsame Anstrengungen von Politik, Wirtschaft, dem schulischen und beruflichen Bildungsbereich, sowie weiterer gesellschaftlicher Akteure.

EMPFEHLUNGEN AUF EINEN BLICK

- **Green Skills Curriculum 2040:** Entwicklung eines verbindlichen Rahmenwerks für alle Bildungsträger.
- **Regionale Weiterbildungsfonds** für grüne Umschulungen, gekoppelt an Arbeitsplatzpotenziale.
- **Green Job Garantie für Jugendliche:** Zugang zu Ausbildung oder Arbeit im Nachhaltigkeitsbereich.
- **Förderung von „Green Work Labs“** in Unternehmen zur Erprobung neuer Arbeitsmodelle.
- **Anerkennung und Ausbau Sozialökonomischer Betriebe** als grüne Jobmotoren.
- **Public Reporting** zu Green Skills & Jobs als Monitoring-Instrument für Politik und Wirtschaft.

SCHLUSSGEDANKE

Die ökologische Wende ist ohne soziale Dimension nicht denkbar – und ohne kompetente Menschen nicht machbar. Green Skills sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen, gerechten und zukunftsfähigen Österreich.

ANHANG

GLOSSAR

GREEN JOBS

Menschenwürdige Arbeitsplätze, die direkt zur Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Umweltqualität beitragen. In Österreich wird zudem zwischen Green Jobs (mit unmittelbarem Klimabezug) und klimarelevanten Berufen (indirekter Beitrag, z. B. über Weiterbildung) unterschieden.

GREEN SKILLS

Kompetenzen, Kenntnisse, Werte und Einstellungen, die erforderlich sind, um in ressourceneffizienten, nachhaltigen Wirtschaftssystemen zu leben, zu arbeiten und zu gestalten. Dazu zählen sowohl technische Fertigkeiten als auch transversale Kompetenzen wie systemisches Denken, Kooperation oder Nachhaltigkeitsbewusstsein.

GREENCOMP

Der europäische Kompetenzrahmen für Nachhaltigkeit, entwickelt von der EU-Kommission. Er definiert Nachhaltigkeit als Querschnittsthema und legt acht Kompetenzbereiche für Bildung, Ausbildung und Arbeitswelt fest.

JUST TRANSITION

Ein Konzept, das den sozial gerechten Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft sicherstellen soll. Es verbindet ökologische Ziele mit Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung, Qualifikation und sozialer Inklusion.

KREISLAUFWIRTSCHAFT

Ein Wirtschaftsmodell, das auf Ressourcenschonung, Wiederverwendung, Reparatur und Recycling basiert und möglichst wenig Abfall erzeugt. Es gilt als einer der wichtigsten Beschäftigungsmotoren für Green Jobs der Zukunft.

METHODISCHER HINWEIS

Der vorliegende Foresight Brief basiert auf einem vom AIT Center for Innovation Systems and Policy durchgeführten Foresight-Prozess. Grundlage waren aktuelle nationale und europäische Studien, qualitative Szenarienanalysen, Arbeitsmarkt- und Qualifikationsdaten sowie ein partizipativer Workshop mit rund 30 Stakeholdern aus Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft (September 2024, Wien). Ziel war es, Orientierungswissen für strategische Entscheidungen in Politik, Bildung und Wirtschaft zu generieren. Der Workshop diente als Impulsgeber – der Brief selbst ist jedoch ein eigenständiges analytisches Produkt.

QUELLENVERZEICHNIS

Arbeitsmarktservice Österreich (AMS). (2023). AMS Qualifikationsbarometer & Daten zur Umweltbeschäftigung. Wien. Abrufbar unter: <https://www.ams.at/qualifikationsbarometer>

BerufsInfoZentrum des AMS (BIZ). (2025). ZUKUNFTSBERUFE - "BIN NUR SCHNELL DIE WELT RETTEN". <https://www.biz-buchung.at/eventmoduledetails/839>

Bock-Schappelwein, J., Egger, A., Liebeswar, C., & Marx, C. (2023). Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im Hinblick auf die Ökologisierung der Wirtschaft – Ökojobs gegen Arbeitslosigkeit? WIFO & abif, Wien.

BMK – Bundesministerium für Klimaschutz. (2022). Masterplan Green Jobs. Wien. Abrufbar unter: <https://www.bmk.gv.at>

CEDEFOP. (2023). Key occupations for the green transition in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2801/0476

Green Tech Cluster Styria. (2023). Green Tech Radar: Green Jobs & Skills. Graz. Abrufbar unter: <https://www.greentech.at/radar>

Europäischer Sozialfond Plus in Österreich. (2025). Förderungen und Vergaben 2021-2027. <https://www.esf.at/foerderprogramm/foerderungen-und-vergaben-2021-2027/>

European Commission. (2022). GreenComp: The European sustainability competence framework. Publications Office of the EU. DOI: 10.2760/13286

European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, Knudsen, M., Caniëls, M., Dickinson, P., Hery, M. et al. (2024), Futures of green skills and jobs in Europe in 2050 – Scenarios and policy implications, Publications Office of the European Union, 2024, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/36430>

International Labour Organization (ILO). (2016). What is a green job? Abrufbar unter: <https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs>

Stamm, A., Clausen, J., Hildebrandt, A., et al. (2020). Sustainable labour market transitions – Combining social and ecological goals. German Development Institute, Bonn.

Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfonds (WAFF). (2024). Green Jobs-Initiativen in Wien. Wien. Abrufbar unter: <https://www.waff.at>

FORESIGHT BRIEF

03/2025 EXECUTIVE SUMMARY

ZUKUNFTSKOMPETENZEN FÜR EIN KLIMANEUTRALES ÖSTERREICH: GREEN SKILLS & GREEN JOBS ALS WEGWEISER FÜR TRANSFORMATION

Angesichts der dringlichen Herausforderung, Klimaneutralität in Österreich bis spätestens 2040 zu erreichen, gewinnt die Frage nach den erforderlichen Qualifikationen, Kompetenzen und Berufsprofilen enorm an Bedeutung. Green Skills und Green Jobs stehen dabei im Zentrum einer umfassenden Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Bildung. Dieser Policy Brief identifiziert zentrale Herausforderungen und formuliert strategische Empfehlungen, wie Österreich den Aufbau und die Verankerung von Green Skills und Jobs bis 2040 nachhaltig gestalten kann.

Basierend auf einer fundierten Zukunftsanalyse, qualitativen europäischen Szenarien bis 2050 und einem strukturierten interaktiven Dialogprozess mit Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft, werden in diesem Foresight Brief drei zentrale Fragestellungen behandelt:

- Welche Fähigkeiten und Kompetenzen braucht Österreich auf dem Weg zur Klimaneutralität?
- Wie muss sich das Aus- und Weiterbildungssystem verändern, um grüne Qualifikationen zu fördern?
- Wie lassen sich Green Skills gesellschaftlich und kulturell verankern?

AUTOR:INNEN

Susanne Giesecke | Dana Wasserbacher
AIT Center for Innovation Systems & Policy

FORESIGHT BRIEF

03/2025 EXECUTIVE SUMMARY

ZENTRALE ERKENNTNISSE AUS DER ANALYSE MIT POLITISCHER RELEVANZ

Es bedarf in Österreich einer Sammlung von Good Practices: wie werden neue grüne Jobs geschaffen, national wie international? Wie können bestehende Jobs für eine grüne Transformation angepasst werden? Eine für alle zugängliche „Green Skills Toolbox“ kann hier den Informationsaustausch fördern.

Weiters sind massive Investitionen in Green Skills gefragt, um es den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu ermöglichen, in einer klimaneutralen und ressourceneffizienten Wirtschaft zu arbeiten. Diese Investitionen müssen schon in den Bildungsinstitutionen der ersten Lebensjahre ansetzen und hören bei beruflichen Fort- und Weiterbildungen noch lange nicht auf. Für alle Bildungsinstitutionen und Bildungsbereich bedarf eines Green Skills Curriculum, das nicht nur auf die High-Tech-Bereiche abzielt, sondern Berufe mit weniger Qualifikation ebenso im Blick hat.

Und schließlich ist eine politische Koordinierung für die Transformation der Bildung und Weiterbildung und das Abfedern des Fachkräftemangels von entscheidender Bedeutung, um die Abstimmung zwischen Politik, Wirtschaft, schulischer und beruflicher Bildung wie auch weiterer gesellschaftlicher Akteure zu leisten.

Eine zentrale Erkenntnis ist, dass Green Skills nicht per se verfügbar sind – sie müssen aktiv aufgebaut, gefördert und institutionell verankert werden. Dazu braucht es gemeinsame Anstrengungen von Politik, Wirtschaft, dem schulischen und beruflichen Bildungsbereich, sowie weiterer gesellschaftlicher Akteure. Die ökologische Wende ist ohne soziale Dimension nicht denkbar – und ohne kompetente Menschen nicht machbar. Green Skills sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen, gerechten und zukunftsfähigen Österreich.

AUF EINEN BLICK

Herausforderungen

- **Fehlende Gesamtkoordination:** Kein zentrales Monitoring oder Governance-Rahmen für Green Skills & Jobs
- **Unklare Definitionen:** Uneinheitliche Begriffe erschweren Transparenz und strategische Steuerung.
- **Regionale Disparitäten:** Unterschiedliche Förderlogiken führen zu ungleichen Teilhabechancen.
- **Lücken in Bildung & Ausbildung:** Klimarelevante Inhalte fehlen in vielen Lehrberufen und Curricula.
- **Kurzfristige Finanzierung:** Viele Initiativen sind projektbezogen, ohne langfristige Struktur.

Handlungsempfehlungen

- **Green Skills Curriculum 2040:** Entwicklung eines verbindlichen Rahmenwerks für alle Bildungsträger.
- **Regionale Weiterbildungsfonds** für grüne Umschulungen, gekoppelt an Arbeitsplatzpotenziale.
- **Green Job Garantie für Jugendliche:** Zugang zu Ausbildung oder Arbeit im Nachhaltigkeitsbereich.
- **Förderung von „Green Work Labs“** in Unternehmen zur Erprobung neuer Arbeitsmodelle.
- **Anerkennung und Ausbau Sozialökonomischer Betriebe** als grüne Jobmotoren.
- **Public Reporting zu Green Skills & Jobs** als Monitoring-Instrument für Politik und Wirtschaft.

AUTOR:INNEN

Susanne Giesecke | Dana Wasserbacher
AIT Center for Innovation Systems & Policy